

ECONOMÍA INNOVACIÓN ORGANIZACIONES
RESPONSABILIDAD SOCIAL INNOVACIÓN ORGANIZACIONES
FINANZAS TIC GESTIÓN HUMANA MERCADOS NEGOCIOS
ORGANIZACIONES MERCADOS RESPONSABILIDAD SOCIAL

Revista

Gestión - Organizaciones - Negocios

ISSN 2346 - 3910

Volumen 01 Número 01

Noviembre 2013

Revista Electrónica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos
VILLAVICENCIO - COLOMBIA

 /revistaGEON

 @RevistaGeon

<http://revistageon.unillanos.edu.co>

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

La Universidad de cara a la sociedad
por la acreditación institucional

EDITORIAL

Estrategias para la Divulgación – Por Dagoberto Torres Flórez

La Revista GEON nace a partir de las necesidades que tiene la academia de contar con espacios de publicación relacionados con las áreas de estudio de la Administración y los Negocios. La iniciativa, responsabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos, tendrá secciones para la publicación de construye elementos relacionados con la Gestión, las Organizaciones y los Negocios.

A pesar de ser estos los ejes temáticos centrales, con GEON se abre un espacio editorial para las publicaciones de los profesores, egresados, trabajos de grado de los estudiantes de pregrado y postgrado y para que el sector productivo encuentre un espacio académico pertinente para interactuar con expresiones que ayuden al fortalecimiento de la formación integral de los profesionales de la Región.

Para la creación de este medio de publicación es importante resaltar la forma en que las TIC han entrado en muchas de nuestras actividades cotidianas; aspectos relacionados con la digitalización del conocimiento, hacen que la forma de divulgar la información de esta revista sea en forma electrónica.

En Colombia, la región de la Orinoquía en la actualidad no cuenta con ninguna revista indexada especializada en la gestión, las organizaciones y los negocios; este aspecto fortalece la presente iniciativa, ya que para poder ser indexada debe cumplir con ciertos requisitos que requieren de continuidad, tiempo y calidad en la presentación de la información a publicar.

El nombre GEON nace del ejercicio del consenso y aceptación por parte de estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Universidad de los Llanos, quienes utilizando las redes sociales, votaron a favor del nombre. Igualmente, en un futuro se espera recordar la marca como la Revista Electrónica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos. Esto permitirá que al ser indexada, sea soporte para los postgrados que se cuentan a nivel de especialización y las

Maestrías que la Facultad espera tener a mediano plazo.

Que este ejercicio anime a publicar a la Comunidad Académica, que se logre una sinergia entre los diferentes

participantes, que los estudiantes encuentren en los artículos elementos de argumentación para el desarrollo de sus cursos o el inicio de nuevos temas para los grupos de estudio o grupos de investigación de la Universidad.

A mediano plazo, se contará con la revista interactiva, con herramientas como audio, vídeo, lectura a través de aplicaciones móviles propias que permitan la interacción con los documentos, la presentación en diferentes formatos para fácil acceso por parte de los usuarios. Se extiende la invitación a seguirnos en las redes sociales como Facebook/REVISTAGEON y twitter como @revistageon.

Nuevamente insisto en animar a escribir, es la iniciativa que buscar motivar e impulsar la construcción de elementos publicables y sobre todo con calidad que lleve a la Universidad de los Llanos a seguir siendo reconocida no solo por sus programas sino por esta iniciativa

Dagoberto Torres Flórez
Director

¡Animo a escribir!

